

K. KARIMOVTIŃ “ARALDIŃ ÚMITI” ROMANIŃDA DETALDIŃ KÓRKEMLIK XÍZMETI

NILUFAR ABSATTAROVA

Ádebiyattanwshi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17518945>

ANNOTACIYA

Bul jumista K. KarimovtiŃ “AraldiŃ Úmiti” shıǵarmasındaǵı detaldiŃ qollanıw ózgesheligi izertlenip, onıń roman syujetindegi atqarıp turǵan kórkemlik xızmeti úyreniledi.

Gilt sózler: detal, predmetlik detal, xarakter, eske túsiriw, psixologiyalıq detal,

Kórkem shıǵarmada obrazlardıń jaratılıwında kórkem detaldiŃ belgili dárejede ornı bar.

Detal - (francuzsha, “bólekshe”) óz aldına mániske iye bola almaytuǵın, biraq obrazdı tolıqtırıw hám kórkemlew ushın áhmiyetke iye bolatuǵın kórkem shıǵarmanıń bóleksheleri. [1; 62-b].

“Kórkem detallardı sheberlik penen paydalana biliw qaharmannıń ishki dúnyasın tereńnen ashıwdıń tiykarǵı usıllarınıń biri”. [2;51-b]. Haqıyqatında shıǵarmada ápiwayı bólekshege máni berip, tiykarǵı mazmundı bere alıw jazıwshılıq sheberlikti talap etedi.

K. KarimovtiŃ “AraldiŃ úmiti” shıǵarmasında birneshe predmetlik detallar qollanılgan. Avtor shıǵarma ishindegi waqıyalardı izge qaytarıp súwretlewde detallardan paydalanǵan. Máselen, Dawılbay ǵarrı diywaldaǵı ekewdiŃ súwretine qarap uzaq ótmishin, balalıǵın eske túsiredi. Usılay jazıwshı qaharmannıń balalıǵında júz bergen waqıyalardıń biri-ajaǵası menen onıń kelinsheginıń táǵdirin bayanlaydı. Demek, “súwret” ótmishti janlandırıwda detal wazıypasın orınlap kelgen.

Syujetlik waqıyalardı birin ekinshisi menen baylanıstırıwda tiykarǵı predmet sıpatında kelgen “qamıs” detalı da shıǵarma qaharmannıń ótmishin eske túsiriwine sebepshi etip alıńǵan. Qaharmannıń bólme aynasınan kórinip turǵan qamıs onı balalıq dáwirine alıp ketedi. Ákesi menen kólge barıp qamıs orıp kelgenleri, sonıń menen baylanıslı hádiyseler qıyalın aladı.

Dawılbaydıń jiyeni satıp alıp kelgen, stol ústindegi mayda balıqlar da qaharmannıń balalıǵındaǵı balıq penen baylanıslı waqıyanı eslewine túrtki beredi. Ákesi Tasqınbay menen qıstıń qırawlı kúnde kólge balıq awlawǵa barǵanı sóz etiledi. Keltirilgen “balıq”, “súwret”, “qamıs” predmetlik detallar hám olardıń bári de derlik birdey funkciyanı atqarıp kelen. Buni jazıwshı shıǵarma kompoziciyasında waqıyalardı baylanıstırıw maqsetinde qollanǵanın kóriwge boladı. Sonday-aq, qaharman obrazın jasawda ornı bar. Bul predmetler qaharmannıń psixologiyasına tásir etedi hám onı oylar álemine súniwine alıp keledi. Sol detallar qaharmannıń ishki sezimleriniń sırtqa shıǵıwına kómeklesedi.

K. KarimovtiŃ shıǵarmadaǵı waqıyalardı izge qaytarıp súwretlew ushın qollaǵan detalları Sh. AytmatovtiŃ “Jámila” povestindegi “súwret” detalı menen uqsas keledi. Ásirese, diywalda iliwili súwrettiń Dawılbaydıń ótmishin eslewine túrtki bolıwı, “Jámila” povestindegi súwrettiń Seyittiń ótkenlerdi yadına túsiriwge sebepshi bolatuǵını menen birdey.

Romanda Dawılbaydıń “qasnaqlı shapka” sı menen “kitel” i de detal. Qaharman syujet basında teńiz túbine jolǵa shıqqanda góne qasnaqlı shapkası menen ordenler taǵılǵan kitelin kiyip aladı. Bul onıń teńizshiler mektebin pitkerip, teńizde kapitan bolǵan waqtındaǵı shapkası menen kiteli. “Góne” qasnaqlı shapka” da qaharmannıń ruwxıy oy-sezimlerin, ótkir psixologiyalıq keshirmelerin ańlatıp tur. Sebebi, qaharman teńizdi, teńizde júzgen dáwirin

qumsaydi. Teñiz qurıp qalgannan soñ da sol bas kiyim hám úst kiyimin kiyip Araldıń qurıǵan ultanına barıwın toqtatpaydı. Al, “góne shapka”, “kitel” oqıwshıǵa usını ańlawǵa járdem beredi.

Shıǵarmanıń baslanıwınan aqırına shekem sóz etiletuǵın “Nadejda” tiykarǵı detal xızmetin atqarıp turıptı. “Nadejda” bas qaharman Dawılbaydıń ómiri dawamında joldası boladı. Yaǵnıy, romannıń syujetinde sudno qaharmannıń ómiri menen tıǵız ráwishte súwretlenedi hám qaharmannıń xarakterin ashıwda xızmeti óz aldına.

Balalıǵında “-Men teñiz kapitani bolaman. “Nadejda” kapitani” degen sózlerinen baslap, teñizshiler mektebin tamamlap “Nadejda” nı basqarıwı, teñizde sudno menen birgelikte tolqınlar menen ayqasıwı, al, Araldıń suwı tartılıp, kemelerdiń qatnawı toqtaǵannan keyin “Nadejda” nı “metallomshılar” dan qorǵawı, kóp jıllar ótip sudnonı teñiz ultanında tat basqan halında kóriwi-bári qaharmannıń psixologiyasın, xarakterindegi ózine tán qásiyetlerin ashıp berip tur. Jas teñizshi janınday jaqsı kóretuǵın sudnoda bir kún júzbey qalsa taqatsızlanadı, zerigedi. Dawılbay kelinshegi menen balasın kóriwge barganda sudno júzip ketedi. Onı hár kúni portta kútedi. Qaharmannıń usınday xarakterlik belgileri shıǵarmada:

“Mensiz ketip qalıptı”.

“-Dawılbay, sudno qaytsa ózim xabarlayman, sen úyińde, kelinshegińniń janında arqayın otıra ber,-degen sózge:

-Úyde zerigemen. Terezeden teñizdi tamashalaǵanım jaqsı,” [3;20-b]- dep juwap qaytardı,” yamasa teñizde júzip kiyatırǵan kemeniń súlderini kóriniwden: “-Nadejda” dep baqırıp jiberiwinde kórinedi.

Ásirese, Aral qurıp, kemelerdiń qatnawı toqtaǵannan keyin Dawılbaydıń hár kúni “Nadejda” da otırıp birgelikte suw keliwin kútiwin súwretlew arqalı qaharmannıń obrazı júdá tásirli etip beriledi. Dawılbay úyrenshikli ádeti boyınsha sudnoǵa kelgende, kemeni kesiwge urınıp atırǵanın kóredi hám ózi menen alıp shıqqan miltuǵın tutup, olardı isten toqtatadı:

“-Por bar ma?

-Bar,-dedi svarshik.

-Záńgige órmele!

Ol ne qıların bilmey, átirapına qaradı.

-Órmele!

Dawılbay qosawızdı qarattı. Jigit jalma-jan záńgige tırmasıp, joqarı kóterildi.

-Toqta! Por menen jaz! Tiyme! Mina qoyılǵan!- dep jaz.

< >.

-Iri etip jaz!” [4;39-b]

Usı kóriniste qaharmannıń ǵázepleniw, “Nadejda” sın kesip atırǵanlardı kórip ashıwǵa beriliw sıyaqlı tuyǵı-sezimleri, emocianallıq jaǵdayları sáwlelendirip beriledi.

“Nadejda” qaharmannıń xarakterin ashıwı menen birge tiykarǵı simvol dárejesinde kelgen dewimizge de tiykar bar. Bul sudno da Araldıń burnıǵı hám búgingi kórinisiniń gúwası. Ol da Dawılbay kibi Araldıń suwı qaytıp teñizde júziw imkanı bolmay qalgannan keyin qumlar ortasında turıp suwdıń keliwin kútetuǵınlıǵ aytıladı. “Nadejda” nıń qaraqalpaqsha awdarması “Úmit”. Teñiz ortasında sawlat qurıp júzgen, hár júzgeninde teñiz tolqınları menen ayqasqan, búgin qumlar arasında tózim menen turǵan “Úmit” Aral teñiziniń qayta tolıwına úmitliday etip súwretlengen.

Qaraqalpaq prozasında shıǵarma atamasınıń ózi psixologiyalıq detal wazıypazında kegen T.Qayıpbergenovtıń “Suwıq tamshı”, “Tánhá ózińe málim sır”, Sh.Seytovtıń “Kóp edi ketken

tırnalar” [2;63-b] shıǵarmaları sıyaqlı K. Karimovtıń “Araldıń Úmiti” shıǵarmasınıń atamasınıń ózi de tiykarǵı psixologiyalıq detal xızmetinde kelgen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ахметов С, Есенов Ж, Жәрімбетов Қ. Әдебиәттаныў атамаларының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. Н. «Билим». 1994.
2. Есенов Ж. Шеберликтің сырлары(хәзирги қарақалпақ повестьлеринде көркем психологизм проблемасы). Нөкис. «Қарақалпақстан». 1986.
3. Каримов К. «Аралдың Үмити». Нөкис //«Әмиўдәрәя»// 2022. №3.
4. Каримов К. «Аралдың Үмити». Нөкис //«Әмиўдәрәя»// 2022. №4.